

INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIIY ASOSLARI

Abdulkhakov Salim O’ralovich

Mehnat va ijtimoiy munosabatlar akademiyasi kata o’qituvchisi sotsiologiya
fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD)

(93)588-70-19

salim.abdulkhakov@mail.ru

Karimova Dildora Dilshod qizi

Ijtimoiy ish yo’nalishi 2-kurs talabasi. (94)685-83-75

dildorakarimova363@gmail.com

Toshkent shahri

ANNOTATSIYA

Maqolada jamiyatning barcha bo’g’inlarida, inson kapitalini rivojlantirish, mehnat faoliyatini takomillashtirish bilan bog’liqligi hamda milliy mentalitetning o’rni ko’rsatib berilgan.

Kalit so’zlar: inson kapitali, mentalitet, aqliy mehnat, madaniyat, mamlakat, intellekt, zamonaviy jamiyat

Ta’lim tizimi zamonaviy jamiyatda nafaqat kapital, balki madaniyat timsoli sifatida namoyon bo’ladi. Insoniyat dunyosining bevosita va bilvosita ishtirokchilari, ya’ni yaratuvchilari – subyektlardir. Bu kishilarning tabiatga va o’zlariga o’xshash subyektlarga turli ko’rinishlarda shakllangan usul va vositalar bilan ta’sir etishida namoyon bo’ladi. Subyektivlikning predmetli shakli madaniyatni hosil qiladi⁴³.

Yoshlar mehnat faoliyatini takomillashtirish, eng avvalo, mentalitet bilan bog’liq. Milliy mentalitet asrlar davomida ijobiy va samarali shakllanib u mehnatga bo’lgan munosabatlar, undagi pragmatizm xususiyatlari orqali namoyon bo’lgan. Turli davrlarda jamiyat o’z a’zolaridan mehnat qilishga oid dunyoqarashni shakllantirish, undan begonalashuv hissini yo’qotib, unga nisbatan munosabatni o’zgartirish, uning shakllarini mustaqil belgilashga imkoniyat yaratilgan. Biroq, bolalar mehnati hamma vaqt risoladagidek kechmagan. Sotsiologik tadqiqotlarda o’smir va o’spirinlikdan boshlab, «shaxs kamoloti»ga erishuv yo’lida kasbni atrofdegilar ya’ni ota-onalar, tanishlar, nufuzli-obro’li shaxslar tomonidan tanlangan. Xalqimiz maqolida qayd etilganidek, «Bir yigitga qirq hunar ham oz» hisoblangan. Lekin bunday maqol va matallar zamonaviy jamiyatda o’z ahamiyatini yanada oshirmoqda. Biroq, xorijlik ta’lim amaliyotini kuzatsak, u yerda «tor mutaxassislik» iborasi ko’p qo’llaniladi. Bunda bevosita «qobiliyat» umumiy va maxsus turlarga bo’lib o’rganilishi kuzatildi. Darhaqiqat, umumiy

⁴³ Покровский Н.Е. Глобализация и конфликт // Вестник Москва. Ун-та. Сер.18. Социология и политология. 1999. –№ 2.-С. 33.

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

qobiliyat shaxsning har qanday faoliyatga kirishishida muvaffaqiyat uchun imkon yaratsa, maxsus qobiliyat esa faqat ayrim yo‘nalishdagi faoliyat turidagina muvaffaqiyatga erishish uchun asos bo‘ladi⁴⁴. Ammo har qanday qobiliyat bevosita va bilvosita mehnat munosabatlariga bog‘liq bo‘ladi.

Darhaqiqat, har bir xalqning milliy mentaliteti shakllanishi, rivojlanib borishida mehnat munosabatlari muhim o‘rin tutadi. «Mehnat mentalitetga nisbatan harakatlantiruvchi kuch bo‘lsa, o‘z navbatida, mentalitet mehnatga nisbatan faoliyatni belgilovchi milliy shakl beradi»⁴⁵. Kishilardagi mavjud mehnat mentaliteti inson, millat, xalq xarakterini tavsiflab beruvchi omilga aylanadi. Ammo mehnat mentaliteti mavzusi ko‘p hollarda tadqiqotchilarning e‘tiboridan chetda qolmoqda. Aqliy mehnat mentaliteti masalasi bugungi O‘zbekiston jamiyatida qanchalik samarali yo‘lga qo‘yilgan – buning izohiga ilmiy jihatdan javob topish vaqti keldi. Chunki, ilmiy manbalar bilan ishlash, ularni qiyosiy tahlil etish, o‘z fikrini qog‘ozga tushira olish, tahliliy matn bilan ishlash, yozishmalarda o‘z fikrini aniq bayon etish darajasi hamon sustligicha qolmoqda. «Farzandlarimizni mustaqil fikrli, zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini egallagan, mustahkam hayotiy pozitsiyaga ega, chinakam vatanparvar insonlar sifatida tarbiyalash biz uchun dolzarb ahamiyatga ega bo‘lgan masala hisoblanadi»⁴⁶. Bugungi kunda kitob nashr qilish ko‘lami kengaydi, gazeta va jurnallar soni kun sayin ortmoqda. Axborot texnologiyalari rivojlanishi tufayli hayotimizga Internet kirib kelishi natijasida kitoblar ham, matbuot asarlari ham elektron shaklda taqdim etila boshlandi. Axborot oqimining ko‘pligi u bilan tanishish, uni qayd etish, unga ishlov berish, undan maqsadli foydalanish, ya‘ni axborot olish madaniyatini egallash zaruriyatini keltirib chiqardi. Biroq, aqliy mehnat mentaliteti odat tusiga kira olmayapti. Deylik, kitobxonlik orqali kasbiy intellektual salohiyatni namoyon etish, har bir jumlaning kontent-tahlil etish orqali yangi g‘oya yarata oladigan yoshlar «armiyasi»ni shakllantirish sur‘ati ham past.

Xalqning milliy xarakterini namoyon etishda aqliy mehnatning o‘rni katta. U insonning teran tafakkur faoliyatini nafaqat jamiyat, balki kishilik dunyosi bilan bog‘laydi. Aqliy mehnat milliy mentalitet, xalq xarakterining mazmun-mohiyatiga ulug‘vorlik beradi. Nazarimizda, aqliy mehnat mentaliteti millatning o‘z hayotiy ehtiyojlarini qondirish, milliy ruhiyatni namoyon etish usuli bo‘lib, ijtimoiy mohiyatiga ko‘ra, cheklanish, begonalashuv, tengsizlik, xurofot, adolatsizlik va eng muhimi, qonun buzilishiga barham beradi.

⁴⁴ Mahmudov I. Boshqaruv psixologiyasi. –Toshkent. “Akademiya”, 2006. –B.25-26.

⁴⁵ Turg‘unboyev F. Istiqol va mehnat mentaliteti. –Farg‘ona: 2003. – B.12.

⁴⁶ Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. -Toshkent: “O‘zbekiston”. 2017. –B.157-158.

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Shaxs mehnat bilan kamolotga erishishida ijtimoiylashuv birinchi navbatda oiladan boshlanadi. Xususan, o‘zbek oilalarida bolalarda aqliy intellektual mehnatning shakllanishi va rivojlanib borish holati bugungi kunda quyidagi holatda yuz bermoqda. Birinchi holat, davlat va nodavlat ta’lim muassasalari, ya’ni maktabgacha va maktabdagi ta’lim-tarbiya tashkilotlarida o‘qiyotgan o‘quvchilar; ikkinchi holat, qo‘shimcha imkoniyati mavjud oilalar, ya’ni turli repetitorlik kurslarida tahsil oluvchi yoshlar; uchinchi holat, to‘liq imkoniyati borlar ya’ni oliy o‘quv yurtlarida tahsil oluvchi, xususan, superkontrakt asosida tahsil olayotgan talabalar. Biroq, mentalitetdagi ayrim stereotiplar bois zamonaviy jamiyatning kuchli bosimi ostida aksariyat ota-onalar o‘z farzandlarining qobiliyat va layoqatlarini aniqlay olishmaydi. Masalan, repetitorlikka bog‘lanib qolish 2 – xil anglangan va anglanmagan holatda kechmoqda. Anglangan bog‘liqlik maqsadli bo‘lib, u juda yoshlik davrdan maxsus ko‘rsatmalar orqali amalga oshirilsa, anglanmagan bog‘lanishda esa ota-onalar repetitorga o‘z farzandlarini berishga «davr talabi» sifatida qarashmoqdalar. Bu yerda individning ichki ruhiyat tarbiyasi ijtimoiy muammo tarzida ikkinchi darajaga tushib qolmoqda.

«Odamning fe’l va xatti-harakatini bir yaxshi shakl va mazmunga keltirish uchun ruhiyatni tarbiyalash lozim. Ruhiyatni tarbiyalash ishi so‘zsiz oiladan boshlanadi. Inson, avvalo, oiladan ruhiy quvvat, ruhiy ozuqa oladi. Oilada bola ona tilini, shuningdek, urf-odat va qadriyatlarni, ayniqsa, mehnat an’analarini o‘rganadi, ota-onalarning bevosita ta’siri ostida unda mehnatga ongli munosabat to‘laroq shakllana boradi»⁴⁷. Bu yerda tarixiy xotira va tarixiy ongning xususiyatlari namoyon bo‘ladi.

Hozirda intellektual ishchi kuchiga talabning o‘sishi ortib borishi natijasida unga nisbatan yangidan yaratilgan ish joyi, investitsiya salohiyati va iqtisodiyotdagi tarkibiy o‘zgarishlarga sabab bo‘ldi. So‘nggi 10 yil ichida O‘zbekiston sharoitida intellektual mehnat bozorining samarali rivojlanishi bir oz susaydi va ko‘plab muammolar vujudga keldi. Ayniqsa, aqlli migratsiyaning faollashuvi, innovatsiyaga yo‘naltirilgan investitsiyalar kirishiga to‘sqinlik qiladigan turli holatlar mavjud edi: a)ayrim soha va tarmoqlarning rivojlanmaganligi; b)intellektual mehnatga to‘lanadigan moliyaviy haqning past darajasi; v)ayirboshlash dasturlarida safarbarlikning pastligi; g)professor-o‘qituvchilarga ish beruvchilarning yetarlicha mablag‘ ajratilmasligi fan va ta’lim sohasida mehnat bozorining samarali rivojlanishiga to‘sqinlik qildi. Bu, o‘z navbatida, yoshlarning kasbiy intellektual salohiyatini rivojlantirishga jiddiy to‘siqlar paydo bo‘lishiga sabab bo‘ldi.

⁴⁷ Umurzaqov B., Rahimov M. Mehnat munosabatlari va mentalitet. –Toshkent: “O‘zbekiston”, 2005. –B.62-63.

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Ekspertlarning fikricha, jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy hayotida sodir bo‘ladigan turli o‘zgarishlar, xususan, mehnatga nisbatan ongli munosabat qaror toptirmasdan, intellektual mehnatni rag‘batlantirishning yangi tizimini shakllantirmay turib, innovatsion taraqqiyotni yuzaga keltirish mushkulligicha qolaveradi. Zamonaviy pragmatizm vakili bo‘lgan hozirgi avlod o‘z mehnati qadrlanadigan joyda faoliyat yuritishni ma’qul ko‘radi. Shu bois unga munosib ish joyi yaratib berilmasa, shart-sharoitlar va imkoniyatlar muhayyo qilinmasa, ular ustidan jamoatchilik nazorati ta’minlanmasa, uning aqlli mehnat migratsiyasida ishtirok etishi hech gap emas. XX asrning nazariyotchilaridan futurolog E.Toffler hozirgi jamiyatda «Yangi kishi shakllanayotgani yo‘q, yangi sotsial xarakter shakllanmoqda. Shuning uchun ham biz mifologik «odam» qiyofasini emas, balki uning xarakteridagi o‘ziga xos belgilarini aniqlashimiz darkor, chunki ular kelajak taraqqiyotini belgilashi mumkin»⁴⁸, deb qayd etgan edi.

Intellektual mehnat bozorining tarkibiy qismlari uning shakllanish jarayoni tahliliga ko‘ra, bu sohada yechilishi lozim bo‘lgan ijtimoiy muammolarni aniqlash imkoni paydo bo‘ldi. Ishchi kuchiga bo‘lgan talab va taklifni mutanosiblashtirish, yangi fan tarmoqlari va ta’lim sohalarining raqobatbardoshligini amalga ta’minlash va ilmiy xodimlar malakasini qayta oshirish, ularning ijtimoiy himoyalanganligini real hayotda amalga oshirish kasbiy intellektual salohiyatning sifat darajasini oshirish imkonini beradi. Bu, o‘z navbatida, ilmiy kadrlar zaxirasini vujudga keltirish, turli muammolariga barham berish, mehnat bozorida intellektual mehnatni ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarning samarali tartibini joriy etishni talab etadi.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy siyosat oldida turgan dolzarb muammolardan biri intellektual mehnat bozorini shakllantirish va uni samarali rivojlantirishdan iborat. Buning uchun, avvalambor, ijtimoiy tizimlar rivojlanishida obyektiv qonuniyatlardan oqilona foydalanish talab etiladi. Shu nuqtai nazardan, «intellektual mehnat bozori» tushunchasining ijtimoiy-iqtisodiy mazmuni va uning tarkibiy qismlarini tadqiq etishda 5 ta asosiy vazifalarini aniqlashga imkon beradi.

Bular quyidagilardan iborat: 1) intellektual mehnat omiliga talab va taklifning hajmi, tarkibi va nisbatini shakllantirish; 2) kasbiy intellektual salohiyatni amaliyotga keng joriy etishning ijtimoiy-iqtisodiy va xuquqiy mexanizmlari yordamida talab va takliflarni tartibga solish; 3) tashkilot, idora va korxonalarda intellektual mehnat resurslarining oqilona bandligini ta’minlashga bevosita ta’sir ko‘rsatish; 4) kasbiy intellektual salohiyatga ega yoshlarning ish bilan ta’minlanishga, ularning xalqaro darajada malakasi va raqobatbardoshlik qobiliyatini oshirishga ko‘maklashish; 5) yoshlar kasbiy intellektual

⁴⁸ Тоффлер Э. Третья волна. –М.: «Аст», 1999. – С.602.

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

salohiyatining ijtimoiy muammolarini maktablarda o‘smirlarni hunarga yo‘naltirish bo‘yicha faoliyatni yaxshilash hamda daromad keltiruvchi turlarining miqdorini ko‘paytirish yo‘li bilan hal qilish va boshqalar.

Afsuski, jamiyatda ayrim kasbiy mehnat turlariga nisbatan kontrmadaniyat va submadaniyat sifatida qarash omillari uzoq vaqt kuzatildi. Internetni qattiq nazorat ostiga olishdan tortib, butunlay cheklashgacha bo‘lgan g‘oyalar mavjud edi. Ushbu jihatlar yangicha submadaniyat elementlarini tashkil etardi. Submadaniyat (lotinchada – «sub» – osti, tagi, tevaragi va «cultura» — madaniyat; ya’ni madaniyat osti) sotsiologiya, madaniyatshunoslik va sotsial antropologiya fanlarida madaniyatning bir qismini belgilovchi xulq-atvor me’yorlaridan biriga nisbatan ishlatilgan⁴⁹. Submadaniyat asosan turli sotsial guruhlar madaniyati, deb ham e’tirof etiladi. Ayrim tadqiqotchilar esa ushbu turga mansub a’zolari ijtimoiy hayotdagi yetakchi madaniyatning nisbatan ilgari ketgan, saviyasi baland jihatlarini qabul qila olmaydigan kimsalar, asosan, yoshlar qatlamiga nisbatan ishlatishadi. Biroq, hozirgacha olimlar o‘rtasida bu munozarali holatga maqbul yechim topilgani yo‘q.

Xulosa qilib aytganda, har bir narsada me’yor bo‘lgani ma’qul. Aks holda, vaziyat shu qadar murakkablashib ketadiki, bunda sotsial holat va munosabatlarni keyinchalik nazorat qilish izdan chiqib ketishi hech gap emas. Kasbiy intellektual salohiyatni takomillashtirish, mavjud globallashtirish dunyoga ixtisoslashish davr talabi ekan, jamiyat a’zolari, birinchi navbatda, yoshlarning ushbu jarayonlarga moslashishida ko‘mak berish, zamon bilan birgalikda qadam qo‘yish orqali mutanosiblikka amal qilish zarur bo‘ladi.

O‘zbek xalqining milliy mentalitetiga xos bo‘lgan fazilatlaridan biri – bu mehnatsevarlikdir. Biroq, zamonaviy jamiyatning bozor munosabatlaridagi raqobatchilik, dunyo hamjamiyatiga bog‘lanib butunlay yangicha mentalitet va identiklik asosida o‘ziga xos bo‘lgan yangicha stereotiplarni vujudga keltirmoqda. Bunda milliy qadriyatlar, xususan, muhtojni qo‘llab-quvvatlash, mehr, yordam berish kabi xislatlar texnologik imkoniyatlar kengayishi hisobiga o‘z o‘rnini bo‘shatib bermoqda. Natijada tadbirkorlik va pragmatik fikrlashni o‘zlashtirib borayotgan aholi, hisob-kitoblar asosida axborot texnologiya imkoniyatlariga tayanmoqda. Endilikda raqobat nafaqat insonlar orasida, balki insoniyat yaratgan texnikalar aro sodir bo‘lmoqda. Raqobat ruhi shu darajada shiddatli tus olmoqdaki, talaffuzda yangi-yangi atama va iboralar paydo bo‘lmoqda. Boshqacha aytganda, «intellektual mehnat mentaliteti»ning aksariyat qismi yangicha dunyoda paydo bo‘layotgan ish o‘rinlari bilan bog‘liq, deb e’tirof etsak yangilishmaymiz. Bu o‘z navbatida, esa uzoq asrlar mobaynida mehnatsevar xalq, deb

⁴⁹ Волков Ю.Г., Добренъков В.И. и др. Социология молодежи. -Ростов-на-Дону: “Феникс”, 2001. –С.57.